

FINLYANDIYA TA'LIMIDA TENGLIK VA MUSTAQILLIK TAMOYILI

Yulchiyeva Mohigul Azamovna

Turon universiteti Andijon filiali magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Finlyandiya ta'lim tizimining asosiy tamoyillari – tenglik va mustaqillik tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatdagi maktablar o'rtasidagi teng imkoniyatlar, o'qituvchi va ta'lim oluvchilar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, bolalarning mustaqil fikrlash va hayotga tayyorlanish jarayonlari yoritilgan. Finlyandiya tajribasida ta'lim tizimining muvaffaqiyati nafaqat o'quv dasturlarining sifatida, balki jamiyatdagi ishonch, inson huquqlariga hurmat va o'qituvchilarning yuqori malakasida ko'rinadi.

Kalit so'zlar: Finlyandiya ta'lim tizimi, tenglik, mustaqillik, o'qituvchi, ta'lim oluvchi, pedagogika, ota-ona, ta'lim sifatini ta'minlash, o'quv jarayoni.

Аннотация. В статье анализируются основные принципы финской системы образования – равенство и независимость. В нем также рассматриваются вопросы равных возможностей между школами страны, отношения между учителями и учащимися, а также процессы самостоятельного мышления детей и их подготовки к жизни. В финском опыте успех системы образования отражается не только в качестве учебной программы, но и в доверии к обществу, соблюдении прав человека и высокой квалификации учителей.

Ключевые слова: финская система образования, равенство, независимость, учитель, ученик, педагогика, родители, обеспечение качества образования, образовательный процесс.

Abstract. This article analyzes the main principles of the Finnish education system - equality and independence. It also covers equal opportunities among schools in the country, relationships between teachers and learners, as well as the processes of children's independent thinking and preparation for life. In the Finnish experience, the success of the education system is reflected not only in the quality of the curriculum, but also in the trust in society, respect for human rights and the high qualification of teachers.

Keywords: Finnish education system, equality, independence, teacher, student, pedagogy, parents, ensuring the quality of education, educational process.

Bugungi kunda ta'lim tizimining samaradorligi har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Xalqaro miqyosda yuqori o'rinlarni egallab kelayotgan Finlyandiya ta'lim tizimi ko'plab davlatlar uchun o'rnak bo'lib xizmat qilmoqda. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) tomonidan o'tkaziladigan xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra, fin maktab o'quvchilari

tabiiy fanlar, matematika va o'qish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda.

Finlyandiya ta'lim tizimining asosiy ustunligi – bu tenglik va mustaqillik tamoyillarining izchil amalga oshirilishidir. Ushbu tamoyillar nafaqat o'quv dasturlarida, balki butun ta'lim jarayonida o'z aksini topgan. Maktablar o'rtasidagi imkoniyatlarning tengligi, o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning o'zaro hurmati, shuningdek, bolalarning mustaqil fikrlashi va qaror qabul qilishiga imkon berish – Finlyandiya ta'limining muvaffaqiyat kalitidir.

Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan uch yilda bir o'tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, finlyandiyalik maktab ta'lim oluvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Ular, shuningdek, dunyodagi eng ko'p kitob ta'lim oluvchi bolalar hamdir. Bundan tashqari, finlyandiyalik maktab ta'lim oluvchilari tabiiy fanlar bo'yicha dunyoda ikkinchi, matematika bo'yicha esa beshinchi o'rinni egallashadi. Biroq pedagogik jamiyatni quvontiradigani birgina bu natijalar emas. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida yuqori ko'rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlyandiyalik maktab ta'lim oluvchilari darslarga u qadar ko'p vaqt ajratishmaydi.

Finlyandiyada o'rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o'z ichiga oladi:

- quyi (alakoulu), 1-6 sinf;
- yuqori (ylakoulu), 7-9 sinf.

Qo'shimcha 10-sinfda ta'lim oluvchilar o'z baholarini yaxshilashlari mumkin. So'ngra bolalar yoki professional kollejga yo'l olishadi, yoki litsey (lukio)da o'qishni davom ettirishadi.

Finlyandiya ta'limi “o'rta” bosqichining tenglik va mustaqillik tamoyili:

1. Tenglik

Maktablar

Mamlakatda na elita va na “bo'shroq” maktablar bor. Finlyandiyadagi eng yirik maktabda 960 nafar ta'lim oluvchi ta'lim oladi. Eng kichigida esa 11 nafar. Barcha maktablar mutlaqo bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan. Deyarli barcha maktablar davlat maktablari bo'lib, o'nlab xususiy maktablar bor. Ota-onalar qisman to'lov kiritishlaridan tashqari ularning yana bir farqi – bu ta'lim oluvchilarga bo'lgan talabning yuqoriligida. Qoidaga ko'ra, bu o'ziga xos “pedagogik” laboratoriyalar: “Montessori”, “Fren”, “Mortan i Valdorf” maktablari. Ingliz, nemis va fransuz tillarida ta'lim beriluvchi o'quv muassasalari ham xususiy hisoblanadi.

Yaqin vaqtlargacha finlarga maktab tanlash taqiqlangan edi, bolalar shunchaki eng yaqin oradagi maktabga chiqishardi. Taqiq bekor qilindi, lekin ota-onalarning aksariyati

baribir bolalarni yaqin oradagi ta'lim muassasasiga berishni ma'qul ko'rishmoqda, zero Finlyandiyada barcha maktablar birdek yaxshi.

Barcha fanlar.

Bir fanning boshqalaridan chuqurroq o'rgatilishi maqsadga muvofiq emas. U yerda, masalan, matematika san'atdan muhimroq hisoblanmaydi. Aksincha, qobiliyatli bolalar uchun alohida sinflar tashkil qilinishiga yagona sabab ularning tasviriy san'at, musiqa va sportga moyilligi bo'lishi mumkin.

Ota-onalar

O'qituvchi ta'lim oluvchisining ota-onasi kim bo'lib ishlashini oxirgi navbatda, zarurart tug'ilgandagina biladi. O'qituvchilarga ota-onalarning ish joyiga doir savollar berish taqiqlangan.

Ta'lim oluvchilar

Finlar ta'lim oluvchilarni xususiyatlari yoki tanlovlariga qarab tasniflashmaydi. Shuningdek, “yaxshi” va “yomon” ta'lim oluvchilar ham yo'q. Ta'lim oluvchilarni bir-biriga taqqoslash taqiqlangan. Daho bolalar ham, aqliy salohiyati bo'shroq bolalar ham “o'ziga xos” hisoblanib, barcha bilan birga o'qishadi. Umuman olganda, jamoada nogironligi bo'lgan bolalar ham ta'lim oladi.

Finlar alohida munosabatga talabgor insonlarni jamiyatga maksimal darajada integratsiya qilishga harakat qilishadi. Bilimi kuchli va bo'sh ta'lim oluvchilar orasidagi farq juda kichik.

O'qituvchilar

O'qituvchilar ham bolalarga bor mehrini beradi, “sevimplilar” ajratilmaydi. Qoidadan har qanday chetga chiqish bunday o'qituvchi bilan shartnoma buzilishiga olib keladi. Fin o'qituvchilari faqat ta'lim beruvchi vazifasini bajarishlari kerak. Jamoada barcha o'qituvchilar fiziklar ham, adabiyotchilar ham, mehnat o'qituvchilari ham birdek teng.

Katta yoshli kishilar (o'qituvchilar, ota-onalar) va bolalar huquqlari tengligi. Finlar bu tamoyilni “ta'lim oluvchiga hurmat” deb atashadi.

Bolalarga 1-sinf dan ularning huquqlari tushuntiriladi, ijtimoiy xizmatchiga katta yoshlilar ustidan shikoyat qilish ham shular jumlasidandir. Bu finlyandiyalik ota-onalarni ularning farzandi mustaqil shaxs ekanini, ularga so'z bilan ham, “qamchi” bilan ham ozor yetkazib bo'lmasligini tushunishga rag'batlantiradi. Finlyandiya mehnat qonunchiligiga ko'ra, pedagog o'z kasbidan kelib chiqib ta'lim oluvchini taxqirlashga haqqi yo'q. Barcha o'qituvchilar faqat 1 yilga shartnoma imzolashadi, bu muddatni uzaytirish ham, to'xtatish ham mumkin.

2. Mustaqillik

Finlyandiyada maktab bolani eng asosiysi – mustaqil muvaffaqiyatli hayotga o'rgatishi kerak deya hisoblanadi. Shu bois u yerda fikr yuritish va o'z xohishiga ko'ra bilim olishga o'rgatiladi. O'qituvchi yangi mavzularni so'zlab o'tirmaydi, barchasi

kitobda bor. Yod olingan formulalar emas, ma'lumotnomadan, matndan, internetdan, kalkulyatordan foydalanish, joriy muammolar yechimini topish uchun kerakli resurslarni jalb qilishni bilish muhim.

Shuningdek, maktabdagi pedagoglar ta'lim oluvchilar o'rtasidagi mojarolarga ham aralashishmaydi, ularga hayotiy vaziyatlarga mustaqil tayyorlanish va o'zlari uchun javob berish mas'uliyatini rivojlantirish imkoni beriladi.

Darsda bolalar parta va stolda o'tirishi shart emas, polda (gilamda) o'tirish ham mumkin. Ba'zi maktablarda sinflar divan va kreslolar bilan jihozlangan. Kichik maktab inshooti gilamchalar bilan ta'minlangan.

Forma yo'q, kiyimga nisbatan qandaydir talablar ham yo'q, istagan kiyimda kelish mumkin. Almashtirish uchun qo'shimcha poyabzal talab qilinadi, lekin kichik va o'rta zvenodagi bolalar paypoqda yurishni ma'qul ko'rishadi.

Iliq havoda darslar ko'pincha ochiq havoda maktab oldida, maysalar ustida yoki maxsus jihozlangan qatorlarda o'tkaziladi. Tanaffus vaqtida kichik maktab ta'lim oluvchilari albatta ko'chaga olib chiqiladi.

Uy vazifalari kamdan-kam beriladi. Bolalar dam olishlari kerak.

Ota-onalar bolalar bilan dars qilishga majbur emas, buning o'rniga pedagoglar muzey, o'rmon yoki suzish havzasiga oilaviy borishni tavsiya qilishadi.

Shunisi quvonarliki, finlarning farzandlari tunda asabiy zo'riqishdan uyg'onmaydi, tezroq katta bo'lishni orzu qilmaydi, ularda maktabga nisbatan nafrat yo'q, ta'lim oluvchilar navbatdagi imtihonlarga tayyorlanib, o'zlari va butun oila a'zolarini qiynamaydi.

Xotirjam, sermulohaza va baxtli fin bolalari kitoblar mutolaa qilishadi, tarjimasiz (original tilda) filmlar ko'rishadi, kompyuter o'yinlari o'ynashadi, rolik va velosipedlarda uchishadi, musiqa va teatr pyesalari yaratishadi, qo'shiq kuylashadi. Ular hayotdan quvonib yashashadi va buning orasida ta'lim olishga ham ulgurishadi.

Finlyandiya ta'lim tizimining yuksak natijalari uning asosida yotgan tenglik va mustaqillik tamoyillarining samarali qo'llanishi bilan bog'liq. Mamlakatda ta'lim oluvchining individual rivojlanishiga e'tibor qaratilishi, o'qituvchiga bo'lgan ishonch, ta'limdagi byurokratiyaning yo'qligi va inson huquqlariga hurmat natijasida fin o'quvchilari nafaqat bilimli, balki baxtli, mustaqil va hayotga tayyor shaxs sifatida voyaga yetishadi. Ushbu tajriba boshqa davlatlar, jumladan O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham o'rganishga arzigulik namuna hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yo'ldoshev J.G'. Ta'lim yangilanish yo'lida. – Toshkent: O'qituvchi, 2000.
2. Finlyandiya qanday qilib Finlyandiya bo'ldi: siyosiy, ijtimoiy va maishiy innovatsiyalar. – T.: “Sharq” nashriyoti, 2019. 223 b.
3. Xasanboyev I.J. va boshqalar Pedagogika nazariyasi va tarixi, Toshkent -2021

4. Xusnitdinova X. “Finlyandiya ta’lim tizimi va uning o‘ziga xos jihatlari.” *Ta’lim va innovatsiya jurnali* 2020